

şair ve düşünür Sezai Karakoç sempozyumu

SABAN ABAK SAADETTİN ACAR CİHAN AKTAŞ YASİN AKTAY AHMET ALBAYRAK FATİH ANDİ İŞHAK ARSLAN
ALİ AYÇİL MÜNİRE KEVSER BAŞ OSMAN BAYRAKTAR HAMİT CAN KENAN ÇAĞAN MEHMET CAN DOĞAN ÖMER ERDEM
HAYDAR ERGÜLEN NAZİF GÜRDOĞAN ALİ HAYDAR HAKSAL VAHDETTİN İŞİK YUSUF KAPLAN TURAN KARATAŞ
MUSTAFA KİRENCİ AHMET MURAT MUSTAFA ÖZEL TARIK TUFAN HAYRİYE ÜNAL İŞİK YANAR NECİP YILMAZ

şair ve düşünür
Sezai Karakoç
sempozyumu

Sezai Karakoç'u konuşmanın, Türkiye'nin yaşadığı son birkaç asırlık kültürel ve düşünsel macerayı konuşmakla aynı anlama geldiğini, etkisinin, yazdığı ilk günden başlayarak birkaç nesli kuşattığını ve daha uzun süre de bu etkisinin devam edeceğini tespit etmek çok zor olmasa gerekir. Çünkü o, tarihi yorumlamasıyla, geleneksel mirasa yaklaşımıyla, günümüze ilişkin çözümlenmeleriyle ve kendine has üslubuyla, büyük bir fikir olarak doğdu. Asırlık sorulara cevaplar geliştirerek dünyaya buradan bakmayı ve buradan seslenmeyi önemsemi, geçmişle hesaplaştı ama bunu bir kan davasına dönüştürmediği gibi aşağılık kompleksine de kapılmadı: Yanlısları kabul etti, doğruları yüksek sesle söylemekten çekinmedi.

Bu toprağın çocuklarına düşen, bu hakkın teslimi yanında, sloganik ve yüzeysel laflar yerine, Sezai Karakoç'un bu toplumda neye karşılık geldiğini tespit etmek, etki alanını görmek ve sözü ulaştırdığı / bıraktığı yerden alıp başka alanlara taşıyabilme başarısını göstermek, onu çoğaltmaktır. Çünkü ancak onu anlayıp çoğaltarak, **"küçük kalplerimizde yüklü olan hakkı"**nı helal ettirebiliriz.

İçindekiler

Sunuş	7
Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı	
Giriş: Neden Sezai Karakoç?	9
Saadettin Acar	
Hayat	
Büyük Nehirlerin Kıyısından, Büyük Şehirlerin Ortasına: Sezai Karakoç	19
"Tüylere İçinde Gelen Yeni Dünya"	25
Hamit Can	
Baktıkça Büyüyen Bir Şahsiyetin Yazıyla Çıkarılan Fotoğrafları...	43
Turan Karataş	
Sanat	
Aşkta Aşkınılığa	59
Ömer Erdem	
Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Bir Medeniyet Göstergesi olarak Şehir	65
M. Fatih Andı	
Bir Gelenek Yaratmak	81
Ahmet Murat	
Sezai Karakoç İkinci Yeni'nin Neresinde?	95
Mehmet Can Doğan	
"Taha'nın Kitabı"nda İkinci Yeni'nin Belirmesi	113
Haydar Ergülen	
Sezai Karakoç'un Gölgesi	133
Hayriye Ünal	
Bir Âşık Kara Yılanı Çağırıyor	147
Ali Ayçil	
Monna Rosa'nın 80 Kuşağı Üzerindeki Etkisi	157
Cihan Aktaş	

"Sürgün Özülkeden Başkentler Başkentine" M. Necip Yılmaz	177
Dirilişi Arayan Bir Şairin Hikayeleri Işık Yanar	187
Düşünce	
Sezai Karakoç'u Anlamak Vahdettin Işık	203
Bütün Zamanların Çocuğu ve Medeniyet Fikriyatının Öncüsü Bir Düşünür: Sezai Karakoç Yusuf Kaplan	211
Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Metafizik M. Kevser Baş	235
Sezai Karakoç'ta İdeal İnsan Modeli Ahmet Albayrak	249
Sezai Karakoç: Ulus Devletten Büyük Bir Coğrafya Tasavvuruna Kenan Çağan	261
Sezai Karakoç'un Batı'ya Bakışı Osman Bayraktar	283
Ruhun Dirilişi Üzerinden Sezai Karakoç'u Okumak İshak Arslan	295
Diriliş Akımı: Düşüncenin ve Şiirin Çağrısı Mustafa Kirenci	307
Sezai Karakoç'un Devlet ve Siyaset Görüşleri Üzerine Şaban Abak	319
Yazarların Özgeçmişleri	333

Sezai Karakoç'u Anlamak

Vahdettin Işık

Üst üste gelen yenilgiler ve 19. yüzyılda sömürgeciliğin İslam dünyasında yaygınlaşması ile Türk düşünce hayatındaki söylemlerin dünyevi/ seküler talepleri öncelermeleri arasında sıkı bir bağ olduğu söylenebilir. Bu talebin, iktidarı ele geçirmek önceliğiyle şekillenmesini ve İslam Nizamı, İslam Anayasası, İslam Medeni Hukuku, İslam Ekonomisi, İslam Sendikacılığı gibi kavram ve eserlerin İslamcı muhitlerde ortaya çıkmasını aynı gerekçe ile izah etmek mümkündür.

Osmanlı'nın tedricen inkırazı ile birlikte tarihsel süreçte işlev görmüş pek çok kurum da yıkılmaya yüz tuttu ve/ yahut tasfiye edildi. Sünnî ve sufi paradigmanın tüm kurumlarıyla çöküşe geçmesi bunun en somut göstergesidir. Özellikle Sünnî ekolunun oluşturduğu **Hilafet, Şeyhülislamlık** ve eşzamanlı olarak **Medrese** gibi tarihsel kurumların bir bir ortadan kalkması büyük bir boşluğa da yol açmıştı. Sünnî ve Sufi anlayıştan gelen tüm değerlerin kolaylıkla tezyif ve tahkir edilmesine bu durumun bir zemin oluşturduğu düşünülmelidir. Nitekim 20.yy daha çok, modernist ve Selefçi akımların İslam dünyasında revaçta olduğu ve tüm uzanımlarıyla birlikte bu dünyayı etki altına aldığı bir yüzyıl olmuştur. Bu yüzden, sözü edilen akımların güçlenmeleri ve modernizmin İslam dünyasında hızlı yayılması ile geleneksel yapıların kolayca çözülmesinin

koşut süreçler olarak işlediğini söyleyebiliriz.¹

Çöküş sürecinde Müslümanların birliği, geri kalmışlıktan kurtuluş, gelişmeyi gerçekleştirme gibi büyük idealler üzerinde gündem oluşturan İslamcılar, ulus devletlerin kurulmasıyla yeni bir durumla karşı karşıya gelmiş olmanın karmaşasını yaşamaktaydılar. Yeni rejimde görev alanlar da vardı, hicret edenler de.²

Sait Halim Paşa, Tanzimat'tan bu yana geçen yaklaşık 150 yıllık yenileşme ve Batılılaşma çabalarımızı değerlendirirken, bugün için de çözümlayici değeri olan şu tesbitlerde bulunuyor: “Batı uygarlığının görkemi-ne öyle hayran olmuş, öyle tutulmuşuz ki, onu oluşturan sebepleri kavramaktan aciz kalmışız. Söz konusu sebeplerin sonuçlarını, uygarlığın sebepleri gibi anlamak yanlışığına düşmüşüz. Olayın dış görünüşüne kapılıp kaldığımız için, Batı milletlerini izlemek istediğimiz halde, onların tersinden yola çıkıyoruz. Çünkü söz konusu milletlerin hiçbirisi bizim yaptığımız gibi, komşusunun siyasal ve toplumsal kurumlarını uygulama girişiminde bulunmamıştır. Hiç biri kendi ruh durumunu diğerine göre oluşturmaya çalışmamış, kendi manevî kişiliğinden vazgeçerek komşusunun duygularını, düşünce ve davranış biçimini tam bir teslimiyet içinde taklide kalkışmamıştır. Batı milletleri gelişmek ve ilerlemek için yolsuzluklara, adaletsizliğe ve bilgisizliğe karşı savaş açarak ilerlemenin tabii düşmanları olan bu kötülüklerle korkusuzca, tam bir inançla ve gerektiğinde can ve mallarını hiç duraksamadan feda ederek savaşmışlardır. Demek ki Batı milletlerinin her biri, diğerinin çalışmalarının sonucu değil, kendi çalışmaları sonucunda ilerlemiştir. Sorunlarını kendi adına, kendi kendine, kendi güç ve kavrayış seviyesine, kendi imkân ve eğilimlerine göre çözümlenmiştir. Batı kurumlarında görülen biçimsel çeşitlilik de işte böyle ortaya çıkmıştır.”³

Yine Paşa'nın muhteşem tebitiyle söylersek; “Mahzurlarını bilmediğimiz şeylerin kemallerine inanıyordu” o günün aydın-bürokratu. Üstelik, bu kişilerin “rakipleri de yoktu murakıpları da.”

Bu murakıpsızlık halinin en güçlü olduğu yılların tek partili yıllar olduğunda ise kuşku yok. Tüm siyasal ve toplumsal katılım kanallarının kapalı olduğu tek partili yıllarda bazı mihrakların örtülü faaliyetleri İslamcı ta-

hayyülü üstlenmişti.⁴ Sürgünler, takibatlar ve mahkûmiyetlerle yaşanan bu sürecin ardından çok partili sürece geçilince nispi bir soluklanma imkânı oluştu. Geleneksel dini grupların, 1950'li yıllardan beri **Milliyetçi-Muhafazakâr-Sağcı** bir anlayışın etkisine girmiş olmaları ile bu dönemin yapısal karakteri arasında kuşkusuz derin irtibatlar bulunmaktadır.

1960'lı yıllar ise Türkiye düşünce dünyası açısından yeni bir dönemin başladığı yıllardır. Gerek küresel ölçekte yaşanan değişimler gerekse iç politik gelişmeler sonucunda, anayasal çerçevede nispi bir esneklik oluşmuştu. Anayasal esneklik, düşünce dünyasında gözlemlenebilir bir canlanması da tetikledi. Türkiye insanı, ulusal sınırların dışına taşan ilişkiler kurarak bir dış bakış ile kendini yeniden değerlendirme imkanına ulaştığında, ulusalcılık ile muhayyilelerini tahdit edilmiş buldular. İslam dünyası ile kurulan irtibatların Müslümanların karşısına çıkardığı en belirgin nakısa bu idi.

Bu farkındalığın da etkisiyle, “*araştırma ve sorgulama süreci*” adına geleneksel kültürün birçok kavram ve anlayışı tartışmaya açıldı. Peş peşe yapılan tercümelerle pek çok eserin Türkçeye kazandırılması ile de “*yeni ve sağlıklı bir kültür ikliminin*” oluşmasına yol açacağı varsayıldı.⁵

Bir yandan ulusalcılık çeperi, diğer yandan tarihten tevarüs eden birikimi tahfif eden bu iki kıskaç karşısında Türkiye'ye özgü sesler de vardı.”⁶ Sezai Karakoç isminin, hayatımızdaki müstesna ve mutena yeri tam da bu bağlamda kurduğu dil ve tasavvurla oluşmuştur. Hem bireysel hem kültürel hem de siyasal olarak bu böyledir. Onun eserlerinden bir şeyler okumadan bu ülkenin tarihine, kimliğine sahip çıkabilmenin bir nakısa oluşturacağı gibi bir his oluşmuştur adeta kamu vicdanında. Hiçbir şey değilse, onun kişiliği etrafında oluşturulan gizemli söylencelerin dolayımından bir gıpta edis, bir öykünme yaşamışızdır çoğumuz.

O, insanın ve insanlığı ayakta tutan pek çok değerini tarihe mahpus edilmek istendiği bir iklimde, başkaca bir tasavvurun ve hayatın mümkün olduğuna inanmamız için tek başına ve fakat geçiştirilemeyecek bir örnek olarak temayüz etmiştir.

O, kardeşi İbrahim gibi, büyük bedeller ödeyerek devşirdiği ve söz dağarcığına kattığı kelimelerle çağının putlarını birer birer indirmeye az-

metmiş ve bunu başarmış bir kişilik olarak durmaktadır orta yerde.

- Görmeyi bilenler için görülebilecek kadar yakın,
- Gündelik hayatın dağdağası içerisinde “durma”yı başaranlar için bir sukûnet abidesi olarak aramızda yaşayan bir gerçeklik,
- Dünyaya tamah edenlerin göremeyecekleri kadar da münzevidir.

Zihinlerimizin de çizilen ulusal sınırlar parantezine alındığı bir dünyaya doğmasına karşın, Bedir’de de görürüz O’nu Hendek’te, Uhut’da da. Birinci Cihan Harbi’nde Yemen’e de düşer yolu, Kafkaslar’a da... Diyarbakir’e olan sevdası Kudüs’u unutturmaz şaire. Selahaddin ile onu bu kadar yakınlaştıran tasavvur, yüzyılların açtığı mesafeyi kapatır bir anda.

“Mursiye’de Tunus’ta Mısır’da/Kudüs’te Mekke’de Konya’da/Malatya’da Şam’da” rastlarsınız ona.

Mesih’i doğuran Meryem onun da annesidir.

Hızır ile uzun yolculuklara çıkan bir Musa olmak ister, gerekçeler sıralayarak.

“Ben kötülere iyilik saçarım” diyerek tüm peygamberlere yoldaş olur.

*“Amerika’da bir zenci zincirinin şiiri”*ni de, Hiroşimalı ve Nagazakili çocuğun dramını da şiirlerine konuk eder.

Kuşkusuz bu ufuk bir “eksen” etrafında gezer yerküreyi.

“Masal” dese de başlığına, altı oğlunu Batı’ya kurban veren Baba acısından ölünce, YEDİNCİ OĞULU Batı’ya gönderilir O’nun dilinden:

“Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara/?/ Bir şafak vakti Batı’ya erdi /En büyük Batı kentinin en büyük meydanında/ Durdu ve Tanrı’ya yakardı önce /Kendisini değiştiremesinler diye”⁷

“Kendisini değiştiremesinler” sözü O’nun duruma ve çözüme ilişkin en belirgin sabitelerinden birisini oluşturur kuşkusuz. Bu yüzden de O, en çok İstanbul ekseninde gezer coğrafyaları. İstanbul’dan ayrı kalmanın oluşturduğu ruh haliyle İstanbul’dan ayrı kalmış kardeş coğrafyaları daha iyi anlamış ve O’nun bu “eksen”e atfettiği değer daha bir pekişmiştir.

Ve; *“Zamana Adanmış Sözler”*le meramını anlatır bizlere:

“Senin kalbinden sürgün oldum ilkin/ Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği/.../ Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim/ Af dilemeye geldim affa layık olmasam da/ Uzatma dünya sürgünümü benim”⁸

Kuşkusuz bu dokunaklı ses, parçalanmış coğrafyamızın hasretini kendi hasretiyle bir tutan bir koca ufkun eseridir. Onların acısını kendi acısı olarak anlayan bir yürekle de izah edebiliriz bu sesi, yüreğini İslam coğrafyası kadar geniş tutan bir büyük kalbin İstanbul’un tarihsel ödevini hatırlatışı olarak da! Bu ses, kendisini geleceğe taşıma kararlılığını ortaya koymayı da ihmal etmez kuşkusuz. Nitekim, M. Akif’in Asım’ı, İkbâl’in Câvid’i gibi Karakoç’un da Taha’sı bu azmin tecessümüdür.

O, “*Taha’nın Kitabı*”yla baştan sona bir çıkış arayışının kodlarını serer önümüze.

Taha tam anlamıyla bir “gelecek”tir onun için.⁹

“Ta arkamdan gelen o sesi duyana kadar/ Hey Taha dur sınırı geçiyorsun/ Bir taş var orada nereye gidiyorsun/ Belki de konuşan bir akşam ışığıydı/ Güneşten gözüme gelen bir göç kırışığıydı/ Güneşe Kapalıçarşı’da batmıştı Kapalıçarşı’da batmıştı/ Sahaflar yanmıştı bütün kitaplar ıslanmıştı/ Çınar ve mermer kuru sadırvan ve güvercin/ Yanmıştı için için/ Çökmüştü ufku muza bir ateş keskin keskin/ Ve bulmuştu yepyeni bir cebir yarasalar/ Artık batı yok eden sayılar/ Artık doğu tükenen rakamlar/ Fakat bir gün gelecek/ Çağırmasını bilirsen gelecektir/ Doğu’yu Batı’yı bilen gelecek/ Kendi cebirine çeviren gelecektir.”

Belki bugün; *“Ölüm bir grev gibi kaplamış ülkemizi/ Ta can evimize kast eden bir grev gibi/ Batı bu karanlık grevin gözcüleri/ Doğu sonsuz bir grevin/ Çocuk düşüren bir anne gibi/ Güneş, düşürmüş son seheri”*dir.¹⁰

Belki, *“Duvar yanmış bir Kur’an sağlam kalmış duvarda/ Fırlayacak kuvvet yok kol yastığa dayandığında/ Ayakları şimşek yakmış/ Ezmiş bir gök gürültüsü kaburgaları.”*

Yine de, “arayılar”ını bitimsiz bir şekilde sürdürmeye devam eden bir mümindir Sezai Karakoç:

“Bir akşam deniz nasıl yarılır da/ İçinden bir ay çıkar eksiksiz/ Taha’nın kalıntılarının içinden/ Öyle bir Taha doğuyordu derinden derine/ Bir Taha doğuyordu yeniden yeniye.../ Taha’nın açılınca gözleri/ Bir yeşil kanat çırpınısında / Bir deniz çarpışında/ Bildi gittiğini Hızır’ın/ Hâlâ meleklerin / Kur’an yankı-

sı vardı kulaklarında/ Hâlâ ölümün çıkış acısı şahdamarında.../ Bir gün doğmada/ Bir gün batmada.../ Hamd olsun dedi hamd olsun/ Yeniden oldum hamd olsun/ Bu yaz bu insan hamd olsun/ Bizi yaratana/ Sonra öldürüp/ Yeniden yaratana...”¹¹

İnsanın tüketildiği, değerlerin ayaklar altına alındığı, Amerikan pragmatizminin başat değer haline geldiği bir dünyada Sezaî Karakoç ismi yaşadığı yere ait bir varoluşun ve bir safiyetin remzi olarak yaşamaktadır. Yunus gibi, Akif gibi bir milletin dili ve vicdanı olmayı başarmış olmak sıra-dışılığını ortaya koyması, Batı’dan farklı bir hayatın imkanlarını göstermesi açısından özellikle manidardır.

Diyebiliriz ki; Karakoç Akif’in tamamlayıcısıdır. Akif çalkantıların çok olduğu, inkırazın sürdüğü ve fiilen bir savaşın yaşandığı dönemin adamıdır. Karakoç ise; hile ve desiselerin, münafıklığın ve dinin yapı-bozma uğratılmak istendiği bir dönemin. Akif yangın yerine dönüşmüş bir ümmetin ve coğrafyanın feryadıdır. Onun tüm feveranı, İslam coğrafyasına düşen ateşi söndürmek içindir... Karakoç ise yangın sonrası harabelerden, küllerden bir İslam evi inşa etmek derdindedir ve vazifesi, yamış harabelerin küllerinden hisar oluşturmaktır. Akif, harimi çiğnetmek için yedi düvele karşı savaşan bir şahadet eriydi. Karakoç ise, yarasalarla savaşıyor; karanlıkla, zulümle, inkârla, ilhadla, ruhu inkâr eden maddecilerle.¹²

O’nun derdi yeni dönemde yine bir bilinç bütünlüğü oluşturmaktır: *“Müslümanlar, coğrafyalarını tarihlerini birleştirme, bu yolla da tek bir kültüre erme zorundadırlar. İslam uygarlığının yeniden dirilişine katkıda bulunma, gücü ölçüsünde her Müslümanın borcudur. Müslümanların birlik ideali her gencin gönlüne silinmez bir biçimde yerleşecektir. Müslümanların politik birliğe doğru koşmaları hayat-memat meselesidir. Diriliş erinin çağdaş ülküsüdür.*

Birlik için coğrafi durum çok müsaittir. İslam ülkeleri birbirine bitişik yapışık durumdadır. Afrika’nın bir ucundan Filipin Adalarına, kesiksiz bir şekilde uzanmaktadır, öz ülke. Aradaki sınırlar, bölünmüşlükler politiktir. Merkezi, çekirdeği Ortadoğu dedikleri bölge olmak üzere, tek ülke ideali diriliş erlerinin toprak, yurt ülkülerinin ifadesi olmaktadır.

İslam terminolojisinde “Dâru'l-İslam” olan bu ifadeyi biz ülke kelimesiyle belirliyoruz. Tarih birliği ise geçmişte büyük İslam devletlerinin kurulmuş bulunması sebebiyle mevcuttur. Ancak yüzyıldır ki, bu birlik boyuna parçalanmıştır. Kültür birliği sağlansa tarih birliği de yeniden kendiliğinden kurulmuş olacaktır. O halde diriliş eri ülküsünün, yani diriliş idealinin ikinci unsuru kültür birliğidir. Özülke ve kültür birliği idealleri millet ideallerinin doğmasını sağlayacaktır. Diriliş idealinin temeli de bu millet idealidir. Millet doğunca artık Hakikat Medeniyeti demek olan İslam Medeniyetinin dirilişi gerçekleşmiş olacaktır.”¹³

Bunun için, “*İdeal İslam’la çağdaş olmaya çalışmalı sürekli olarak. Geçmişteki İslam yaşantısına hayran olmakla yetinmemeli, o yaşantıyı bugünde de gerçekleştirmeyi bir görev bilmeli. Başkalarına resmen veya fiilen köle olmayı kendi Müslümanlığıyla bağdaştırmayıp özgürlüğünü kazanmak için ölünceye kadar savaşmayı İslamlığın, Müslümanlığın gereği bilmeli. Bunu nefesine ait bir gurur sebebi değil, içinde bulunduğu Müslüman sayılmanın kaçınılmaz bir gereği bilmeli.*”¹⁴ dir. Zira, “*Diriliş olamadıkça İslam âlemi dirilmez. İslam âlemi dirilmedikçe insanlık dirilmez.*”¹⁴

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Sezai Karakoç modaya uymamış ve buraya ait olandan kalkarak bir çözümün mümkün olabileceğini göstermeyi başarmış bir abide şahsiyettir.

NOTLAR

- 1 Osmanlı'dan devralınan mirasın mahiyeti ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Ahmet S. Ertürk, Türkiye'deki İslami Hareketin Gelişimi Süreci, Dünya ve İslam Dergisi, s3, sh.102 İst. 1990
- 2 M. A. Büyükkara, Türkiye'de Radikal Dini- Siyasi Akımlar, *Demokrasi Platformu Dergisi*, sayı.8, Güz 2006, s. 111-112
- 3 Sait Halim Paşa, *Buhranlarımız*, s.88-89.
- 4 Bkz., M. A. Büyükkara, aynı makale, s. 113
- 5 A. S. Ertürk, a.g.m., s.1, sh. 129-130
- 6 M. A. Büyükkara, a.g.m., s. 115-116
- 7 Sezai Karakoç, *Gün Doğmadan*, s.409-413
- 8 S. Karakoç, a.g.e., s.431-434.
- 9 Bkz., S. Karakoç, a.g.e., s297-360.
- 10 S. Karakoç, a.g.e., s.299-354.
- 11 Sezai Karakoç, a.g.e., s.355-360.
- 12 Kazım Sağlam, *Medeniyet Bülteni Dergisi* s.5, sh. 12 Aralık 2006
- 13 S. Karakoç, *Diriliş Neslinin Amentüsü*, s.59-60
- 14 S. Karakoç, a.g.e., s.27